

Constanța Cristescu, *Un secol de etnomuzicologie românească. Parcurs și perspectivă în sistematica repertorială*, București, Editura Muzicală, 2021, 241 p.

Concretizată ca disciplină de sine stătătoare în primele decade ale secolului trecut, etnomuzicologia românească a avut un parcurs complex ce a presupus definiri și redefiniri de concepții și metode, organizări și reorganizări instituționale și, nu în ultimul rând, progrese sau stagnări în atingerea unor ambițioase proiecte de cercetare. Un astfel de proiect l-a reprezentat sistematizarea și clasificarea tipologică a genurilor folclorului muzical românesc, proiect materializat prin volumele apărute de-a lungul anilor în Colecția națională de folclor. Prin lucrarea de față, etnomuzicologul Constanța Cristescu propune o trecere în revistă a modelelor de clasificare tipologică dezvoltate până în prezent, o sinteză alcătuită atât cu scopul de a evidenția contribuțiile aduse de înaintași, cât și pentru a stimula viitoarele cercetări din acest domeniu al sistematicii repertoriilor țărănești.

Realizarea unei clasificări tipologice este o operațiune analitică avansată care necesită realizarea prealabilă a unor etape de studiere și standardizare a materialului. Autoarea își începe demersul prin prezentarea principiilor structurale care s-au desprins din analiza folclorului muzical autohton. Sunt expuse, pe rând: sistemele modale specifice, cu amintirea contribuțiilor lui Brăiloiu, a cursurilor universitare semnate de Emilia Comișel și cel al colectivului Szenik, Mârza, Nicola, la fel ca și a sintezei ulterioară semnată de Gh. Oprea; sistemele ritmice, unde sunt discutate particularitățile ritmurilor libere și a celor giusto (giusto-silabic, aksak, ceremonios, ritmul copiilor, ritmul de dans și ritmul percutat autonom). Ambii parametri, cel sonor și cel ritmic, sunt esențiali în realizarea clasificărilor tipologice, însă acestea nu pot fi abordate în lipsa unui consens în ceea ce privește modul de notare al melodiilor. Etnomuzicologia românească a aplicat, începând cu cea de-a doua jumătate a secolului trecut, notarea relativă cu finală unică, lucru care a facilitat o comparare mai facilă a melodiilor. Prima propunere de notare relativă a venit din partea Paulei Carp, care a stabilit finala melodiilor de stare majoră pe *sol*¹, iar finala melodiilor de stare minoră pe *re*¹ sau *mi*¹. După cum remarcă și autoarea, problema notării melodiilor rămâne una deschisă, de-a lungul timpului fiind propuse mai multe modele concepute fie pentru anumite genuri, fie pentru totalitatea muzicii folclorice (cel mai recent exemplu de astfel de model este transcrierea cu centru tonal unic propusă de Doina Haplea).

Odată limpezite aceste esențiale aspecte preliminare, Constanța Cristescu dedică capitolul IV al cărții prezentării metodelor de sistematizare tipologică aplicate pe genurile vocale cu formă strofică. Întâietate are aici tot Paula Carp care, în volumul *Cântece și jocuri din Muscel* (realizat în colaborare cu Alexandru Amzulescu, 1964), propune o clasificare a cărei deziderat era să surprindă „un mers progresiv de la tipuri sau variante mai simple la tipuri sau variante mai evolute în ceea ce privește desfășurarea conturului melodic, diversificarea funcțională și cromatică a scărilor, amploarea construcției arhitectonice etc.” (p. 49). Clasificarea propusă de Paula Carp împarte materialul muscelian în funcție

de o serie de criterii aranjate ierarhic: ambitusul relativ, schema funcțională a scării fiecărei melodii raportată la ambitus, conturul melodic (definit de punctele de cadență și de profilul melodic cuprins între ele), nota pivot a motivului inițial al melodiei (incipit), sistemul de cadențare, forma, fluctuațiile modale ale scărilor. Este prezentată apoi metoda de clasificare tipologică folosită de Ghizela Sulițeanu pentru cântecul de leagăn. În acest caz, atât textele, cât și melodiile au beneficiat de o clasificare, fiecare realizată după criterii proprii. Melodiile au fost clasificate în clase tipologice („unitatea inițială de referire, cu o structură de factură virtuală și cu valoare de model compozițional capabil de a genera diferite structuri cu calitate de tip, subtip și variantă”), tipuri („unitatea de manifestare perfect delimitabilă și stabilă prin caracteristicile proprii, cu caracter de nucleu”), subtipuri („unitatea tipologică în care elementul morfologic de diferențiere este introdus cu rol principal și constant în nucleul tipului respectiv”) și variante („fiecare execuție repetată a unui tip sau subtip, apt a deține și elemente de structură noi, dar cu valoare secundară și cu caracter sporadic în existența acestora”) (p. 65–68).

Pornind de la propunerile Paulei Carp, Ileana Szenik dezvoltă o metodă de clasificare a muzicii vocale strofice ce își propune „să găsească acele modele melodice care, conținând numai trăsăturile esențiale, au un grad de stabilitate și generalitate, ca atare pot servi ca termeni de comparație într-un câmp repertorial mai mult sau mai puțin larg” (p. 76). Elementul esențial folosit în această clasificare este profilul melodic, supus analizei pe mai multe etape, de la general la particular, de la nivelul întregii melodii până la cel al rândurilor melodice. Analiza profilului general (al întregii melodii) determină structura claselor și a grupelor, împreună cu toate subdiviziunile lor, în timp ce profilul rândurilor melodice este responsabil pentru delimitarea tipurilor; criterii precum aspectele formale sau caracterul modal sunt luate în calcul pentru a marca subdiviziunile tipurilor și ordonarea variantelor în infracategorii.

Metoda de clasificare tipologică elaborată de Ileana Szenik pentru repertoriul strofic a fost folosită ulterior și pentru repertoriile vocale cu formă liberă, repertorii care fac obiectul capitolului V al cărții. Lucia Iștoc adaptează metoda pentru a clasifica bocetul românesc din Transilvania, iar Ileana Szenik o aplică la bocetul maghiar din același areal și la țipuriturile maramureșene. O metodă diferită, aplicată pe cântecul ritual al zorilor și al bradului, ca și pe doina din Oltenia, a fost elaborată de cercetătoarele Mariana Kahane și Lucilia Georgescu. Pentru acestea, sistemul sonor este considerat drept criteriul cel mai general al clasificării tipologice, iar în funcție de el sunt stabilite trei clase tipologice (prima având la bază un sistem tetratonic, a doua unul pentatonic și o a treia corespunzătoare unui sistem tritonic). Clasificarea continuă cu divizarea materialului în familii tipologice, tipuri și subtipuri, familii de variante, iar întreaga tipologizare este redată sintetic în mai multe tabele, dintre care unul dedicat răspândirii teritoriale a tipurilor și subtipurilor. Aceeași metodă a fost folosită de Mariana Kahane, cu unele mici ajustări determinate de particularitățile genului, și pentru tipologia doinei vocale din Oltenia. Un alt repertoriu vocal (vocal-instrumental mai exact) cu formă liberă este balada, studiată din punct de vedere tipologic de Adrian Vicol. Ținând cont de particularitățile genului, „autorul a considerat că tipologia baladelor constă în tipologia episoadelor vocale, care necesită la rândul ei o tipologie a strofelor, adică modelele secțiunilor funcționale ale strofelor, care, la rândul lor sunt alcătuite din diferitele modele ale rândurilor melodice” (p. 138).

Rândurile melodice ce intră în componența unei strofe prezintă caracteristici funcționale ce permit delimitarea lor în rânduri cu funcție inițială, mediană sau finală, la care se adaugă segmente cu rol de punte și recitativul parlat. În concordanță cu funcția pe care o îndeplinesc, rândurile melodice se deosebesc prin registru, ambitus, profil melodic. Preluând modelul de analiză de la Ileana Szenik, Adrian Vicol alcătuieste clasele tipologice în funcție de profilul melodic al rândurilor și de sistemul de cadențare. Mai departe, în gruparea baladelor sunt folosite frecvențele cu care apar anumite segmente funcționale (inițial, median, finale) sau frecvențele cu care aceste segmente se combină pentru a forma strofe melodice.

Capitolul VI este dedicat prezentării modelelor tipologice propuse pentru muzica instrumentală de joc. Sunt detaliate mai întâi procedurile folosite de Corneliu Dan Georgescu în volumul *Jocul popular românesc* (1984). Pentru acest autor, „proprietatea esențială a melodiilor instrumentale de joc care contribuie la definirea particularităților structurale ale acestui gen independent o reprezintă modul de organizare microtemporală, anume regularitatea pulsului, tactului, care se exprimă în notație printr-o măsură constantă” (p. 161). Etnomuzicologul întocmește câte o fișă analitică cu care analizează fiecare melodie folosită la întocmirea tipologiei. Sunt avute în vedere structurile ritmice, arhitectonice și melodice, iar în urma acestei analize, melodiile sunt departajate după o structură ierarhică compusă din categorii, clase, grupe, familii, diviziuni și tipuri. O altă metodă de clasificare este propusă de autoarea volumului discutat aici, Constanța Cristescu, pentru melodiile instrumentale de joc aflate în fondul de manuscrise Voevidca aflate la Biblioteca Națională a României și publicate în volumele II și III ale monografiei *Folclor muzical din Bucovina* (2017, 2019). Pentru această lucrare, autoarea stabilește drept criteriul relevant al tipologizării aspectul metro-ritmic, coroborat cu tempoul. În vederea realizării operațiunilor necesare tipologizării, este alcătuit în prealabil un index lexical de nuclee ritmice, binare și ternare, care vor alcătui baza unui prim nivel de clasificare, realizată în funcție de nucleele sau combinațiile de nuclee ritmice prezente într-o anumită melodie. Un alt nivel al clasificării, unul de adâncime, este dat de elementele de structură melodică relevante: caracter unimodal sau modulant, ambitus, tipuri de scări, numărul de centri modali, profilul cadențial general și profilul melodic.

Un alt tip de repertorii, cele instrumentale de ascultare, este discutat în capitolul VII. Aici au fost propuse două metode de clasificare tipologică, una pentru semnalele de bucium din repertoriul pastoral (Corneliu Dan Georgescu) și o alta pentru semnalele de toacă (Constanța Cristescu). Pentru prima dintre acestea, autorul alcătuieste un catalog de unități lexicale minime, „reprezentând celule și formule melodice grupate pe combinații de armonice, pornind de la simplu spre complex” (p. 200). Mai departe, „criteriul de clasificare tipologică a repertoriului este cel melodic, coroborat cu forma” (p. 203). Pentru repertoriul chemărilor de toacă, un repertoriu ce are la bază forma liberă, Constanța Cristescu elaborează clasificarea tipologică pe baza unor modele ritmice („modele de combinații ritmice preferențiale ce se constituie în tip al unei clase”, p. 211).

Un secol de etnomuzicologie românească are meritul de a pune laolaltă și de a sintetiza un efort de cercetare impresionant, desfășurat pe parcursul a mai multor decenii și susținut de cercetători exemplari. Putem observa și o anumită continuitate a ideilor care au stat la baza propunerilor de tipologizare. În acest sens, Constanța Cristescu

realizează și o istorie a acestor demersuri analitice, o istorie care începe cu propunerile Paulei Carp, preluate, rafinate și adaptate de generații ulterioare de cercetători pentru diferite tipuri de repertorii. Putem vedea cum, confrunțați cu probleme similare, fiecare dintre cercetătorii discutați în carte preia, adaugă, elimină sau transformă, de-a lungul timpului, anumite instrumente de analiză. Autoarea nu face o evaluare a meritelor sau, dimpotrivă, a limitărilor metodelor discutate, ci preferă să le discute din perspectiva conexiunilor care se pot observa între acestea, a modului în care etnomuzicologii români au înțeles să continue și/sau să extindă munca colegilor lor. Ar fi fost, poate, binevenite și unele comparații, mai ales între metode elaborate pentru același gen, cum este cazul colindei, unde avem două metode de clasificare tipologică – una propusă de Ileana Szenik (bazată pe modelarea profilului melodic) și o alta definitivată de Iosif Herțea (ce pornește de la structura ritmică).

Pe lângă prezentarea și discutarea demersurilor analitice, cartea Constanței Cristescu exprimă un îndemn stăruitor către continuarea cercetărilor în această direcție, cercetări care, deși au produs până acum rezultate semnificative, nu au ajuns încă la îndeplinirea dezideratului lor final, acela al sistematizării, după o tipologie unitară, a întregului folclor românesc. Dificultățile ce ne despart de acest obiectiv sunt exprimate clar de autoare: „Definirea categoriilor tipologice, ca și codificarea tipologică sunt neunitare, uneori chiar confuze. Găsirea unor soluții de sistematizare tipologică și de codificare tipologică unitară la nivelul întregului sistem de clasificare tipologică genuistică este o problemă ce se cere rezolvată în viitor...” (p. 56). Sau: „adoptarea unui sistem de codificare tipologică unitar în toată țara rămâne un deziderat al sistematicii repertoriale viitoare.” (p. 75). Neajunsul reprezentat de lipsa unor criterii unitare de sistematizare la nivelul întregului corpus este remarcat și de alți cercetători (vezi Speranța Rădulescu, *Peisaje muzicale în muzica secolului XX*, p. 164, unde autoarea mai amintește și de lipsa unei distincții epistemologice între clasificare și tipologizare, distincție cu care ea operează în volumul *Cântecul. Tipologie muzicală*, vol. I, Transilvania meridională).

Privite din perspectiva actuală, cercetările dedicate sistematizării par a fi avut punctul de intensitate maximă în anii ‘80–’90 ai secolului trecut, atunci când au fost publicate (sau au fost concepute) majoritatea volumelor din Colecția națională de folclor. Între timp, interesul pentru subiect s-a atenuat simțitor, chiar dacă au mai continuat să apară volume destinate sistematizării unor repertorii zonale semnate de autori precum Ileana Szenik, Alina Stan, Delia Stoian-Irimie, Constanța Cristescu (toate aceste contribuții continuă ideile de sistematizare propuse anterior de Ileana Szenik pentru repertoriile vocale). Pe lângă diminuarea interesului pentru astfel de cercetări, o altă problemă este împușinarea resursei umane (în comparație cu cea disponibilă în timpul regimului comunist), iar acest detaliu nu este lipsit de importanță, deoarece volumul de muncă necesar unor astfel de operațiuni nu este deloc neglijabil.

Lăsând la o parte detaliile concrete responsabile pentru impasul actual în care se află proiectul unei clasificări tipologice unitare a folclorului românesc, putem să ne întrebăm dacă nu cumva acesta este o inițiativă apărută într-un context social, istoric și ideologic determinat, context care astăzi nu mai există. După cum menționează Speranța Rădulescu în lucrarea menționată mai sus, proiectul Colecției naționale de folclor are câte un echivalent în toate țările socialiste din estul Europei (p. 163); el este, așadar, un produs

al timpului său, mulat după exigențele vremii și după stadiul la care ajunsese cercetarea etnomuzicologică la acel moment dat. Mai este el astăzi un proiect racordat la context social, istoric și ideologic actual, mai are el aceeași miză pe care a avut-o în 1968, atunci când a fost demarat? Finalizarea lui ar fi, fără îndoială, o realizare majoră, o încununare a eforturilor depuse de generațiile anterioare, ar oferi etnomuzicologiei românești un instrument de lucru extrem de important și ar încheia o etapă de cercetare poate prea mult prelungită. Însă, deocamdată, lipsește perspectiva definitivării acestui proiect, lipsesc propunerile de înglobare a metodelor tipologice descrise anterior într-un sistem unitar capabil să acopere toate genurile de pe întreg teritoriul țării. Ne putem întreba dacă acest impas semnalizează faptul că etnomuzicologia românească își caută (sau se îndreaptă deja) spre alte perspective, sau că, dimpotrivă, ne aflăm doar într-un moment de respiro, după a cărui consumare traseul abrupt al clasificărilor tipologice va fi reluat cu o reînnoită energie.

Theodor Constantiniu

Cercetător științific gr. III, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”

theodor.constantiniu@academia-cj.ro

Sabrina Tosi Cambini, *Altri confini. Storia, mobilità e migrazioni di una rete di famiglie rudari tra la Romania e l'Italia*, Milano-Udine, Mimesis, 2021, 274 p.

Până nu demult un subiect exotic, studiul populațiilor de rudari a devenit în ultimele două decenii un domeniu de cercetare academică riguros și adecvat la realitatea din teren. Exotismul care a marcat percepția timpurie a populațiilor de rudari era justificat de însăși stilul lor de viață, de obiceiurile și folclorul aparte, de aria mare de răspândire, ei fiind originari de pe teritoriul actual al României, dar prezenți în toate statele Europei de sud est, ca și în țări adiacente precum Ucraina și Ungaria, ori Grecia, dacă nu includem această din urmă țară în Europa de sud est. Recent, după 1990, și mai intens după 2007, anul intrării Bulgariei și României în Uniunea Europeană, rudarii participă masiv la migrația la muncă în țările Europei de vest și de sud. În toate aceste țări rudarii au o identitate proprie recunoscută ca atare de restul populațiilor împreună cu care viețuiesc, dar în același timp marginală. Lucrările recente realizate în paradigma diferitelor discipline academice ale științelor socio-umane au dus la demitizarea acestora.

Multe dintre controversele legate de rudari privesc originea lor. Incluși în categoria populațiilor roma, rudarii resping de fapt această categorizare. Și într-adevăr, ipoteza cea mai plauzibilă și cea mai bine argumentată în lucrări academice este că aria lor de proveniență este sud vestul Transilvaniei, o zonă în care exploatările miniere datează din perioada romană. În perioada medievală, rudarii, denumiți și băieși în Transilvania, inițial de etnie roma s-au separat și specializat în extracția de minereuri aurifere, practicând conform unor autori și prelucrarea lemnului, dar ca ocupație secundară. Restructurarea acestei industrii în a doua jumătate a secolului al 18-lea de către administrația habsburgică i-a exclus forțându-i să ducă o viață nomadă și să emigreze către sud, vest și nord. Cel mai